

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 520 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsdadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurliolmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономическких зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberd O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	
Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	

Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамshedович Жамshedов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv	343
Suynov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoirazimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI)	418
Жабборовва Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	

Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari.....	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность».....	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari.....	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli.....	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari.....	470
Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati.....	477
Safayeva Dilafuz Ruzmatovna, Karimov Abrorjon Shavkat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarini xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish: amaldagi holat tahlili.....	482
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T	
Tijorat banklarida foiz risklarini baholash va boshqarish.....	487
Karimov Mardon Akram o'g'li	
Zamonaviy sharoitda bank innovatsiyalaridan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlari.....	494
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	
A local perspective on sustainable supply chain management in Uzbekistan.....	501
Oybek Rafukjonkhajiev	
Raqamli texnologiyalar orqali sug'urta kompaniyalar marketing faoliyatini takomillashtirish.....	505
Rashidova Dildora Rasul qizi	
O'zbekistonning strategik rivojlanish davrida investitsiyalarning o'rni.....	511
Akbaraliyeva Aziza Maxmadali qizi	
O'zbekiston media bozori: rivojlanishi va afzalliklari.....	516
Qodirov Obidjon Olim o'g'li	

O'ZBEKISTON MEDIA BOZORI: RIVOJLANISHI VA AFZALLIKLARI

Qodirov Obidjon Olim o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
mustaqil tadqiqotchisi
ORCID: 0009-0003-4857-6412

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston media bozorining so'nggi yillardagi o'sish dinamikasining umumiy ko'rinishi tahlil qilingan. Mavjud ilmiy adabiyotlar va amaliy tadqiqotlar asosida media bozori rivojlanishini baholash yo'nalishlari aniqlangan. Maqolada OAVda reklamanning o'ziga xos kamchiliklari va afzalliklari bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: tashqi reklama, raqamli media, ommaviy axborot vositalari, auditoriya, ijtimoiy tarmoqlar, onlayn reklama.

Abstract: This article analyzes the general dynamics of the growth of the Uzbek media market in recent years. The entry of investors into the country's telecommunications networks is revealed. Based on the available scientific literature and practical research, directions for assessing the development of the media market are identified. The article gives recommendations on the specific disadvantages and advantages of advertising in the media.

Key words: outdoor advertising, digital media, mass media advertising, audience, social networks, internet advertising.

Аннотация: В данной статье анализируется общий вид динамики роста медиарынка Узбекистана в последние годы. Достигнута договоренность о вхождении инвесторов в телекоммуникационные сети страны. Определены доступная научная литература и направления развития практически основанного медиарынка. В статье даны рекомендации по конкретным недостаткам и преимуществам использования средств массовой информации.

Ключевые слова: наружная реклама, цифровые медиа, средства массовой информации, аудитория, социальные сети, интернет-реклама.

KIRISH

Bugungi kunda O'zbekiston media bozori mintaqada eng tez rivojlanayotgan bo'lsa-da, bir xil o'lchovlarning yo'qligi uning o'sish dinamikasini to'g'ri baholashga imkon bermaydi. Turli sotuvchilar va manbalardan olingan ma'lumotlar yondashuvga qarab sezilarli darajada farq qilishi mumkin.

Ledokol Group ochiq ma'lumotlarga asoslangan, real vaziyatga iloji boricha yaqinroq bo'lgan media bozorining umumiy ko'rinishini «Tribuna» bilan o'rtoqlashdi.

O'zbekiston iqtisodiyotida keng ko'lamli tarkibiy o'zgarishlar ro'y bermoqda: mamlakatga xorijiy investorlar kirib kelmoqda, sog'lom raqobat asta-sekin o'sib bermoqda, iqtisodiyotda davlat ishtiroki kamaymoqda. Bularning barchasi O'zbekiston media bozoriga ta'sir ko'rsatmoqda.

Ushbu maqolaning asosiy maqsadi O'zbekiston media bozorida marketing boshqarishning zamonaviy yondashuvlarini tahlil qilish va samarali xavfsizlik strategiyalarini ishlab chiqish bo'yicha amaliy tavsiyalar berishdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

AQShning Shimoli-G'arbiy universiteti marketing professori Filip Kotler tomonidan reklama to'g'risida o'ziga xos ta'rif berilgan:

“Reklama – bu pul mablag'lari manbai aniq ko'rsatilgan, pulli axborotni tarqatish vositasi orqali amalga oshiriladigan shaxsiy kommunikatsiya shakli” [1].

S.I. Ojegovning ta'rifidan farqli o'laroq, Kotler barcha bepul ma'lumotlar, mish-mishlar va g'iybatlarni rad etadi va tovarlar hamda xizmatlar to'g'risidagi ma'lumotlarni tarqatishda pulli vositalardan foydalanishni ta'kidlaydi. Bizning fikrimizcha, tarqatiladigan barcha mahsulot ta'riflari pulli yoki bepul bo'lishi iste'mol doirasi miqdorini belgilaydi. Ya'ni, reklamaga ko'proq pul sarflash mahsulotning real va ijtimoiy zonasi kengayishi bilan namoyon bo'ladi.

Ye.V. Medvedeva o'zining “Reklama aloqalari” kitobida quyidagicha yondashadi: “Reklama – bu ommaviy yo'naltirishning bir turi bo'lib, unda bir yo'nalishga ega va shaxsiy bo'lmagan, ma'lumotli, majoziy, ekspressiv, taklif qiluvchi matnlar yaratiladi va tarqatiladi. Reklama beruvchi tomonidan moliyalashtiriladi va odamlar guruhlariga yuboriladi. Reklama beruvchining tanlovi va xatti-harakati munosib baholanadi.” [2]

Ushbu ta'rif barcha reklama turlari (tijorat, ijtimoiy va siyosiy, hatto reklama maqolalari va jamoat munosabatlari)ga xos matnlarni qamrab olgan bo'lib, reklamaning maqsadga muvofiqligi, ya'ni reklamaning shaxsga ma'lum shartlar yoki muayyan harakatlar uchun turtki yaratish maqsadidagi ta'siri haqida fikr yuritadi.

Reklama matnidagi taklifning maqsadi iste'molchi his-tuyg'ulariga va ular orqali shaxsning irodasi hamda ongiga ta'sir qilishdir. L.G. Feshchenko, “Reklama matni marketing kommunikatsiyasi sohasida faoliyat yuritadigan kommunikativ birlik” ekanligini ta'kidlaydi[3].

Reklamaga ta'rif berilgani sayin, uning yangi-yangi qirralari ochilib, ularni yagona qolipga solish murakkab masala ekanligi oydinlashadi. Chunki dunyodagi iqtisodiy va texnikaviy rivojlanishlar davom etar ekan, reklama sohasi ham rivojlanishda davom etadi. Ammo eng muhim jihati o'zgarmaydi. Bu – reklama muloqot turi sifatida qabul qilinadi va iste'molchilarni qiziqtirishda turli ko'rinishlarda namoyon bo'ladi. Reklamada kommunikatsiya, albatta, ijtimoiy aloqaning ma'lum bir turi sifatida belgilanishi kerak, chunki reklamaning mavjudligi va rivojlanishi bevosita jamiyat bilan bog'liq holda amalga oshadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi sifatida tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil, sintez va abstraksiya metodlaridan foydalanildi. O'zbekiston media bozorida marketing kommunikatsiyalarini boshqarish bo'yicha ilmiy adabiyotlar va tadqiqotlar tahlili amalga oshirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston media bozori mintaqada eng tez rivojlanayotgan bo'lsa-da, bir xil o'lchovlarning yo'qligi uning o'sish dinamikasini to'g'ri baholashga imkon bermaydi. Turli sotuvchilar va manbalardan olingan ma'lumotlar yondashuvga qarab sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Ledokol Group ochiq ma'lumotlarga asoslangan, real vaziyatga iloji boricha yaqinroq bo'lgan media bozorining umumiy ko'rinishini “Tribuna” bilan o'rtoqlashdi.

O'zbekiston iqtisodiyotida keng ko'lamli tarkibiy o'zgarishlar ro'y bermoqda: mamlakatga xorijiy investorlar kirib kelmoqda, sog'lom raqobat asta-sekin o'sib bormoqda, iqtisodiyotda davlat ishtiroki kamaymoqda. Bularning barchasi O'zbekiston media bozoriga ta'sir ko'rsatmoqda.

Ledokol Group hisob-kitoblariga ko'ra, media bozori 2023-yilda 35 foizga o'sgan va 2025-yilda deyarli 30 foizga o'sishi kutilmoqda. Avvalgidek, bozor rivojlanishini baholashda asosiy to'siq universal hisoblagichlarning yo'qligi hisoblanadi: media bozorida to'g'ri ma'lumotlarni olish mumkin, ammo bu raqamli va tashqi reklama sohasida hali mavjud emas.

IMS ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilda reklama beruvchilar televideniye reklamasiga 850 milliard so'm (taxminan 67,6 million dollar) sarmoya kiritgan – bu sezilarli o'sishdir. Joriy yilda esa yana oshirilgan narxlar – taxminan 40 foizga, shuningdek, ayrim toifalar va reklama beruvchilarning televideniyaedagi faolligi oshishi kuzatilmoqda. Xususan, Procter & Gamble uzoq vaqtdan beri birinchi marta keng ko'lamli kampaniyani boshlagan va xaridlar bo'yicha eng yaxshi 3 ta reklama beruvchilardan biriga aylangan.

Eng katta yutuq fintech toifasida ro'y bermoqda: Uzumning keng miqyosda kengayishi bozorlar, to'lov rejaları va raqamli banklar uchun yo'l ochmoqda, shuningdek, auditoriyada ekotizim mahsulotlaridan foydalanish qulayligi haqida tushuncha beradi. Qo'shni bozorlarni kuzatib, Uzum kabi yirik platformalar media joylashtirish uchun yaxshi sharoitlarga ega to'laqonli noshirlarga aylanishi kutilmoqda.

Shu bilan birga, raqamli va tashqi reklamaning tez o'sishini ko'rish uchun o'lchovlarga ega bo'lish shart emas. Davlat soliq qo'mitasining ochiq ma'lumotlariga tayanib Digitalga investitsiyalarning minimal hajmini tasavvur qilish mumkin: Google, Meta va Yandexning reklama bo'linmalari yirik soliq to'lovchilar ro'yxatiga

kiritilgan. Ya'ni, har bir korporatsiyaning yillik foydasi barcha soliqlarni olib tashlagandan keyin 9 million AQSh dollaridan oshadi.

Shunday qilib, bozor 330 milliard so'mdan kam emas (taxminan 26,2 million dollar). Mahalliy OAV, bloggerlar va Telegram kanallarini ham qo'shsak, umumiy hajm 440 milliard so'mga (taxminan 34,9 million dollar) yetadi.

Bundan tashqari, Meta va Googlening O'zbekistondagi rasmiy sotuvchisi AdMixerning fikricha, O'zbekistonda raqamli tarmoqqa investitsiyalar allaqachon boshqa ommaviy axborot vositalaridan oshib ketgan va bundan ham ko'proq raqamlarni – 2023-yilda onlayn-reklamada deyarli bir trillion so'mni (taxminan 79,5 million dollar) ko'rsatmoqda. Bu raqam kichik biznesni ham qamrab oladi.

1-rasm. Raqamli bozor hajmi bo'yicha O'zbekiston mintaqada Qozog'istondan keyin ikkinchi o'rinda turadi, shu bilan birga eng yuqori o'sishni ko'rsatmoqda.

Albatta, bizning bozorimiz Rossiya Federatsiyasi va Qozog'istonning rivojlangan bozorlari yo'ldan bormoqda. Bu erda raqamli texnologiyalar allaqachon eng katta investitsiyalarni jalb qilgan ommaviy axborot vositalariga aylangan. Shu sababli, keyingi yillarda onlayn reklamani eng ko'p o'sishi kutilmoqda(1-rasm).

Bunga quyidagi omillar ta'sir qiladi:

Texnik omil – butun mamlakat bo'ylab internet mavjudligining kengayishi;

Iste'molchi omil – auditoriya kundalik ehtiyojlarini qondirish uchun internetdan tobora ko'proq foydalanmoqda: uyda oziq-ovqat mahsulotlariga buyurtma berishdan tortib, zamonaviy moliyaviy imkoniyatlardan foydalangan holda yirik xaridlarni amalga oshirishgacha. Bu jarayonga asosan Uzuning keng miqyosdagi kengayishi ta'sir ko'rsatdi.

Bu holat reklama beruvchilarni investitsiyalarni raqamli yo'nalishga qayta taqsimlashga undaydi. Ayniqsa, media-kanalning imkoniyatlarini hisobga olgan holda, to'laqonli ishlash kampaniyalarini boshlash, auditoriyani chuqur o'rganish va kengroq reklama formatlarini tanlash imkoniyatlari mavjud.

UzInfoCom ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi yillarda internetdan foydalanuvchilar soni internet narxining pasayishiga teskari mutanosib ravishda oshmoqda. Shuningdek, e-com va fintech sektorlarining rivojlanishi iste'molchilarning xulq-atvorini an'anaviy savdodan onlayn savdoga o'zgartirmoqda.

Tashqi reklama bozori ham o'sib bormoqda – hozirgi ulushi bizning hisob-kitobimizga ko'ra butun OAV byudjetining 20 foizini tashkil qiladi. Bozorning asosiy harakatlantiruvchi omili – raqamlashtirish: ko'plab statik formatlarning buzilishi va raqamli LED ekranlarning o'sishi reklama beruvchilar va ommaviy axborot vositalariga investitsiyalarning ko'payishiga olib keldi.

Shuningdek, Meter tomonidan tashqi reklama samaradorligini monitoring qilish va o'lchash tizimining joriy etilishi media-kanalning yirik brendlar nazarida obro'sini oshirdi. Endi ular o'tgan kampaniyalar natijalaridan shaffof foydalanish va kelajakni samarali rejalashtirish imkoniyatiga ega bo'ldilar.

Biroq, O'zbekistonda tashqi reklama sohasida hamon bir qator muammolar mavjud: yagona sotuvchining yo'qligi, qimmat ishlab chiqarish, statik materiallarning uzoq muddatda tayyorlanishi, sifatsiz inventar va hududlarda nazoratning sustligi. Hozirgi bosqichda tashqi reklama asosan katta shaharlarda kattaroq ko'rinish va boshqa ommaviy axborot vositalarida olingan qo'shimcha yoritish uchun ishlatiladi. Bu yirik brendlar uchun hamda mahalliy ustunlikka ega kichik va o'rta bizneslar uchun samarali vosita hisoblanadi.

2024-yilda tashqi reklama bozori reklama beruvchilarning ko'payishi va operatorlar tomonidan joylashtirish narxlarining oshishi hisobiga taxminan 30 foizga o'sishi kutilmoqda.

Tomoshabinlar nimani iste'mol qiladi va unga erishish uchun qanday reklama inventarlari mavjud?

Televideniye eng qimmat, lekin ayni paytda eng keng tarqalgan ommaviy axborot vositasi hisoblanadi. Yangi kanallar va yangi kontent tufayli 2022-yilga nisbatan 2023-yilda teleko'rsatuvlarning ko'payishi kuzatildi, bu esa teleko'rishning qisqarishi global tendentsiyasiga zid keladi.

"Reformat" agentligi tomonidan o'tkazilgan keng namunali (5000 nafar respondent) tadqiqotga ko'ra, O'zbekistondagi tomshabinlarning 82 foizi televizor tomosha qiladi, ularning 63 foizi esa har kuni televizor ko'radi. Bundan tashqari, televizor eng ishonchli ommaviy axborot vositasi sifatida e'tirof etiladi – raqamli media kanallaridan sezilarli darajada yuqori.

Televizordagi kontent mahalliy aholi tomonidan yaxshi qabul qilinadi, shu sababli yaqin yillarda televizor tomosha qilishning kamayishi dargumon. Shunday qilib, televizor mahsulotlari butun mamlakat bo'ylab ommaviy iste'molchilarga mo'ljallangan yirik brendlar uchun eng samarali vosita bo'lib qolmoqda.

XULOVA VA TAKLIFLAR

Televideniye hali ham yuqori milliy qamrovi va tomshabinlarning eng katta ishonchiga ega bo'lgan lokomotiv bo'lib qolmoqda. Joylashtirish narxi doimiy ravishda oshib borayotganiga qaramay, yirik reklama beruvchilar televideniye o'z ishtiroklarini oshirishda davom etmoqdalar.

O'zbekistonda eng tez rivojlanayotgan media-kanal sifatida, bizning tadqiqotimizga ko'ra, o'zbek auditoriyasi allaqachon internetni faolroq iste'mol qilmoqda va televizor ko'rishdan ko'ra ko'proq vaqt sarflamoqda. Formatlarning keng tanlovi, yanada qulayroq rejalashtirish va reklama kampaniyalarini boshlash kanalni barcha turdagi bizneslarni joylashtirish uchun maqbul qiladi – bilimlarni oshirish bosqichida ham, trafikni ko'paytirish yoki yo'naltirish uchun ham.

Biroq, hali ham raqamli reklamada Respublika darajasidagi kampaniyani tashkil etish qiyinligicha qolmoqda.

Tashqi reklama esa qo'shimcha aloqa chastotasi uchun xarajat va media optimallashtiruvchi sifatida televizor hamda raqamli kanallarga yordam beradi. Raqamli inventarning ko'payishi va kampaniya samaradorligini o'lchash tizimining joriy etilishi media-kanalga e'tiborni sezilarli darajada oshirdi.

Mavjud imkoniyatlar oflayn va onlayn kampaniyalarni rejalashtirishga, shuningdek rivojlangan qo'shni bozorlarda keng tarqalgan boshqa vositalardan foydalanishga imkon yaratmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Kotler F. Marketing Management. – N.Y.: Prentice Hall, 1998. – 168 b.
2. Medvedeva Ye.V. Reklama aloqalari. – M.: Ekonomika, 2003. – 279 b.
3. Medvedeva Ye.V. Marketing kommunikatsiyalari. – M.: Yurisprudentsiya, 2004. – 154 b.
4. Uzbekistan's Development Strategy for 2017–2021 has been adopted following public consultation. Tashkent Times, February 8, 2017.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti rasmiy veb-sayti. <http://www.president.uz/ru/lists/view/1379>
6. O'zbekiston Respublikasi hukumatining rasmiy veb-sayti. https://gov.uz/en/pages/2030_strategy
7. Ergashev A.E. Barqaror taraqqiyot va tabiatshunoslik asoslari. Darslik. – T.: Baktria press, 2016. – 296 b.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>